

Depoimento de um arquiteto carioca: a atuao de Jorge Ferreira no Paran.

Introduo

O presente artigo  resultado parcial da pesquisa em andamento sobre a obra do arquiteto Alfredo Jorge Guimares Ferreira (n. 1913), iniciada em janeiro deste ano. A avaliao decorrente do contato com o arquiteto e do exame do material referente ao recorte da presente investigao - sua atuao no Estado do Paran - abre caminho para uma compreenso maior de sua arquitetura ao mesmo tempo em que suscita questes cuja discusso, se ampliada e aprofundada, pode vir a gerar um trabalho mais extenso de anlise crtica.

Jorge Ferreira formou-se em 1936 pela Escola Nacional de Belas Artes e desde 1938 trabalhou como arquiteto na Diviso de Obras do Ministrio da Educao e Sade (DO/MES), criada em 1934. Durante 10 anos (a partir de 1942) Ferreira ocupou o cargo de Diretor da Seo de Estudos e Projetos desta diviso e neste perodo desenvolveu projetos como o Pavilho de Cursos (1947) e o Refeitrio Central (1948-53) para o Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro ¹, o Internato do Colgio Pedro II em So Cristvo (Rio de Janeiro, 1948) e a Escola Industrial de Teresina (Piau, 1950). A partir do resgate da documentao encontrada em seu acervo pessoal, verificamos a contribuo deste arquiteto no Estado do Paran, principalmente no campo da Educao. Procuramos traar um panorama geral de sua atuao neste Estado e demos nfase  documentao dos projetos desenvolvidos para os edifcios do Campus da Fundao Universidade Estadual de Ponta Grossa, cuja implantao no foi realizada por ocasio da troca de terreno pelo poder pblico.

¹ O projeto do Refeitrio Central recebeu Meno Honrosa na 1 Bienal de Arquitetura de So Paulo (1951) e em 2001 o edifcio foi tombado pelo INEPAC (Instituto Estadual de Patrimnio Cultural do Rio de Janeiro). Sobre este projeto e sua restaurao, ver: COSTA, R. e outros. *A Restaurao do Refeitrio Central da Fundao Oswaldo Cruz*. In: Anais do 5 Seminrio Docomomo Brasil. So Carlos, 2003.

Figura 1: O arquiteto em sua residência em Teresópolis, Rio de Janeiro. Foto: Marcia Poppe, 09/07/06.

Os trabalhos escritos que se relacionam diretamente com a obra do arquiteto são de autoria de COSTA e outros (2001, 2003 e 2005), cujo conteúdo vincula-se especificamente aos edifícios da Fundação Oswaldo Cruz, citados anteriormente. Outros trabalhos publicados que mencionam seus projetos de modo mais amplo são os de GNOATO (1997, 1999 e 2002) e IMAGUIRE JUNIOR & CASTRO (2002). É preciso apontar que a revisão bibliográfica referente à obra de Ferreira ainda se encontra em andamento e alguns títulos ainda não foram cuidadosamente examinados.

O currículo do arquiteto encontrado em seu acervo pessoal não menciona a data de sua elaboração. Além de poucos dados pessoais, as informações que fazem parte do item “Formação Profissional”, organizado nos sub-itens (1) Visitas e Estágios; (2) Atividades Didáticas; (3) Conferências e Entrevistas; (4) Atividades exercidas no Serviço Público; (5) Trabalhos realizados por equipe; (6) Trabalhos realizados individualmente; (7) Planejamento e Loteamento; e (8) Congressos, carecem de dados mais exatos (tanto em termos temporais como geográficos).

Jorge Ferreira, um arquiteto “carioca”

O arquiteto nasceu em Paris no dia 26 de outubro de 1913. Seus pais, Alfredo Augusto Vaz Ferreira e Ambrosina Guimarães Ferreira, que residiam na França, voltaram para o Brasil em função no início da Primeira Guerra Mundial, antes de Jorge completar um ano de vida. Morou no Rio de Janeiro na casa que já pertencia à família, na Rua Marques de Abrantes n. 95, no bairro do Flamengo. Estudante do Colégio Andrews, foi colega de Wladimir Alves de Souza (1908-1994), Jorge Oscar de Mello Flores (1912-2000) e Alberto de Mello Flores (?). Ainda na infância

costumava jogar futebol na praia de Copacabana com Milton Roberto (1914-1953). Aos 18 anos recusou a oportunidade de optar pela nacionalidade francesa.

Na Escola Nacional de Belas Artes, Jorge Ferreira foi aluno de Paulo Camargo (Grandes Composições), Paulo Pires (Pequenas Composições), Atílio Correa Lima (Urbanismo), Oswaldo Teixeira (Desenho Figurado), Petrus Verdié (Escultura) e Álvaro Rodrigues (Geometria Descritiva).

O Oswaldo Teixeira era um sujeito muito gozado, muito engraçado... Ele descobriu que eu estudava jiu-jitsu e então resolveu fazer uma luta comigo em plena aula! E cantava, ele era muito gozado, era um bom sujeito, mau pintor, mas um bom sujeito! O Atílio Correa Lima ficou muito amigo meu e o Paulo Camargo também. Não me lembro agora o nome do professor de estrutura, mas ele foi um grande calculista.... Muito conhecido. Mais conhecido e melhor que ele, só o Cardozo.²

Dos colegas arquitetos, Jorge Ferreira também guarda boas recordações:

Meu relacionamento com o Lúcio Costa foi sempre muito bom. O Lúcio era uma pessoa que se estivesse aqui nesta sala e tocasse um telefone ele sairia para não ouvir a conversa. Eu fiz um projeto para a Praia do Sono em Parati, que era um município tombado. Não era só a cidade, era o município inteiro, então tinha que cair no Patrimônio Histórico. Um dia o Lúcio telefonou pra mim e disse: "Eu estou com um projeto seu aqui e queria que você desse um pulo aqui". Eu fiquei apavorado, "O que ele encontrou no projeto?", pensei... E disse: "Mas, Lúcio, eu preciso ir aí?" Ele disse: "Precisa sim. Venha aqui, pois eu quero falar com você". "Está bem", e então eu fui. Mal cheguei, ele disse: "Mas está muito bom, heim!". "Mas, Lúcio, então porque você não disse pelo telefone?". "Eu queria dizer pessoalmente!"

O Jorge Moreira também foi muito amigo meu. Tive uma coisa com ele muito engraçada... O Horta Barboza³, Diretor do Fundão, me chateou pra burro para ir trabalhar com eles lá, com o Jorge e o Aldary. Eu era amigo dos dois, tanto do Aldary quanto do Jorge. Uma vez ele me apertou e disse: "Por que você não vai?". "Eu vou dizer com toda franqueza, por causa do Jorge Moreira! Sou muito amigo do Jorge, gosto muito do Jorge e não quero ficar inimigo dele! Porque nosso pensamento, não sob o ponto de vista de arquitetura mas sob o ponto de vista de andamento do trabalho, é completamente diferente. Então eu prefiro não ir, porque eu vou brigar com o Jorge, e eu gosto muito dele!"

O Ministério da Educação e Saúde

² FERREIRA, J. **Depoimento** [jul. 2006]. Entrevistadora: Marcia Poppe. Teresópolis. 3 fitas cassete (180 min.). Todas as citações posteriores, relativas à fala do arquiteto que não contiverem referência, foram originadas neste depoimento.

³ O Engenheiro Luiz Hildebrando de Barros Horta Barboza foi o chefe do ETUB, o Escritório Técnico da Universidade do Brasil, criado em 30 de dezembro de 1944 para ser responsável pela avaliação de todas as áreas consideradas para a localização da Cidade Universitária no Rio de Janeiro.

Foi por indicação de Moreira que Ferreira foi trabalhar no Ministério da Educação. Iniciou como arquiteto em 1938 e em 1942 passou a ser o Diretor da Seção de Estudos e Projetos da Divisão de Obras deste mesmo Ministério. Dos contemporâneos de que se recorda, menciona:

Tinha o Fernando Brito, irmão do Chico Brito. O Chico era uma figura que foi descrita com uma crônica de Rubem Braga. Era irmão do Fernando, arquiteto também, mas não queria nada, era um boêmio tremendo. Fernando era meio boêmio também, mas era mais sério. Quem mais trabalhou lá... O Dias Carneiro, que ganhou o projeto do Estádio com o Paulo Bernardes.⁴ Foi muito engraçado, porque o desenvolvimento do projeto foi dividido em duas partes... Eu sabia que a gente não ia ganhar. Porque um dos chefes da comissão julgadora era muito amigo deles... era o Souza Aguiar, que era um sujeito muito atrasado arquitetonicamente, ia preferir o deles.

As incumbências da DO/MES foram brevemente abordadas em artigo de COSTA, PESSOA e RIBEIRO (2005). O trabalho desempenhado por Ferreira durante os anos em que lá permaneceu não será abordado no presente texto, mas importa ressaltar que foi depois de deixar o Ministério da Educação que o arquiteto se interessou pelo estudo do planejamento de *Campi* Universitários. Em depoimento, afirma a inexactidão de alguns dados registrados em seu currículo, especialmente no que se refere à data de sua saída desta instituição:

Eu estava como Diretor da Divisão de Obras do Ministério da Educação e entrou um ministro baiano, o Simões Filho⁵. Nós havíamos mandado um projeto para modificação da caldeira em um dos pavilhões de adolescentes da Colônia Juliano Moreira e o Ministro aparece com um processo, dizendo que estava tudo muito acima do preço. Nós explicamos a ele que o nosso projeto para a caldeira era o mais barato, mas que havia a instalação, que era o mais caro. Um dia ele me chama no Gabinete, estava lá o Adauto Botelho, que era o Diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais, era muito amigo meu, e aí ele virou pra mim e disse: “Eu não estou contente com a Divisão de Obras”, e eu disse: “E eu não estou contente com o Ministro”. Virei as costas e fui embora. E veio o Adauto atrás de mim e disse: “Jorge, você está maluco?”, e eu disse: “Não, Adauto, eu caí fora, acabou-se”. Então o Flávio⁶ me chamou para a Universidade.

O início da atuação no Paraná e os projetos em Curitiba

⁴ O concurso para o Estádio Nacional (1941) foi feito em duas etapas. Na primeira, foram eleitos três projetos, dentre eles, os de Oscar Niemeyer, de Jorge Ferreira (em equipe com Renato Soeiro, Thomaz Estrella e Renato Mesquita), além daquele de Dias Carneiro e Paulo Bernardes. Na segunda etapa, os três finalistas receberam do Governo para que os projetos fossem desenvolvidos, incluindo os cálculos estruturais.

⁵ Ernesto Simões da Silva Freitas Filho nasceu Cachoeira (BA) em 4 de outubro de 1886 e foi Ministro da Educação de 31/01/1951 a 25/05/1953. (Cf. <http://portal.mec.gov.br>)

⁶ Flávio Suplicy de Lacerda (n. 1903) assumiu o cargo de reitor da Universidade do Paraná em 1950 e foi Ministro da Educação nos períodos de 15/04/64 a 08/03/65 e 22/04/65 a 10/01/66. (Cf. <http://portal.mec.gov.br>)

A convite do então reitor da Universidade Federal do Paraná, Flávio Suplicy de Lacerda, Jorge Ferreira assume em 1952 o cargo de arquiteto consultor desta universidade. Nesta época, o governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Netto⁷, vinha dando grande importância a projetos rodoviários, assim como à construção de unidades escolares e centros de saúde. Segundo GNOATO, o escritório do engenheiro Rubens Meister (1922-) foi o primeiro de dedicação exclusiva a projetos de arquitetura na cidade de Curitiba, a partir do início da construção do Teatro Guaíra em 1951.⁸ Além do Teatro, o Governador também promoveu obras como a Biblioteca Pública do Paraná (Romeu Paulo da Costa, 1951), a Casa da Criança (Eng. Edmir d'Ávila, 1951) e o Centro Cívico Estadual, este último desenvolvido por equipe formada por David Xavier de Azmbuja, Olavo Redig de Campos, Flávio Régis do Nascimento e Sérgio Rodrigues.⁹ De acordo com o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), o Centro Cívico de Curitiba foi o primeiro projetado em linguagem moderna no Brasil, mas não inteiramente concluído.

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (CAUUFPR) foi constituído apenas na década seguinte, entre os anos de 1962 e 1963, e desempenhou importante e decisivo papel para que a difusão e experimentação de idéias modernizadoras prosperassem, “credenciando-se como o primeiro vínculo orgânico do Paraná com o movimento internacional de arquitetura”.¹⁰ Segundo GNOATO, a criação do curso “foi consequência de um processo de modernização e planejamento por que passou o Paraná na segunda metade do século XX, quando o Estado estruturou sua economia”.¹¹ Inúmeras são as considerações elaboradas em sua tese. Segundo o autor, Lúcio Costa foi indiretamente um dos responsáveis pela estruturação conceitual do referido curso. Entretanto, a solicitação para a elaboração do programa curricular pelo então reitor foi feita a Jorge Ferreira, que como arquiteto consultor da universidade, convida Lúcio Costa para auxiliá-lo na tarefa.

O trabalho que eu desempenhei na Federal não era muito difícil, era muito burocrático. Quanto ao programa [para o curso] foi o Flávio que me chamou para fazer: “Eu vou criar o Curso de Arquitetura na Escola de Engenharia, você quer fazer o programa?”. “Flávio, eu não estou habituado a isso”. “Ah, não, você tem que fazer pra mim”. Então eu cheguei no Rio e telefonei para o Lúcio Costa: “Lúcio estou com isso, tal e tal”. E ele disse: “Que bom,

⁷ Bento Munhoz da Rocha Netto, filho do ex-presidente Caetano Munhoz da Rocha e de Olga Carneiro de Souza Munhoz da Rocha, nasceu em Paranaguá (PR) a 17/12/1905 e faleceu em Curitiba (PR) a 12/11/1978. Governou o estado do Paraná de 31/01/1951 a 03/04/1955.

⁸ A tese de Luis Salvador GNOATO estuda a origem, formação e a produção de arquitetos estabelecidos em Curitiba, principalmente nas décadas de 1960 e 1970. GNOATO, L. Salvador P. **Arquitetura e Urbanismo em Curitiba: Transformações do Movimento Moderno**. 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.

⁹ IPPUC. **Proposta de Preservação da Arquitetura Moderna em Curitiba**. In: Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil. São Carlos, 2003.

¹⁰ Informação obtida no *site* do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná.

¹¹ GNOATO, L. Salvador P. Op. cit., p. 64.

vamos fazer". "Eu posso ir pra sua casa?", perguntei. "Pode sim", ele disse. "Tem whisky aí?". "Tem sim, tem whisky!" Eu cheguei lá devia ser umas sete e meia, oito horas da noite, e até quatro horas da manhã nós trabalhamos, fizemos todo o programa. E foi praticamente todo aprovado. Algumas coisas eles não aprovaram, por exemplo, uma idéia do Lúcio de fazer um curso de maquetes, que era muito interessante. Na cabeça deles, fazer um curso de maquete era muita coisa.

Começaram a aparecer arquitetos lá, o Forte [Netto], o Cyro [Correa Lyra], uma turma assim bastante boa, principalmente depois que foi criado o curso. O [José] Genuíno [de Oliveira] eu levei pra lá... quem levou o Genuíno fui eu. E a primeira turma que saiu do curso de arquitetura lá, foi uma turma muitíssimo boa.

O primeiro projeto de Jorge Ferreira em Curitiba foi a Casa da Estudante Universitária (1962). Segundo GNOATO, foi a elaboração do projeto executivo e o acompanhamento da obra que fizeram com que José Genuíno de Oliveira permanecesse na cidade, inclusive tornando-se professor da cadeira de Desenho Arquitetônico na UFPR.¹²

Figuras 2 e 3: Maquete da Casa da Estudante Universitária. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Originalmente, o bloco de quatro pavimentos foi destinado ao DCE (Diretório Central de Estudantes), passando a ser ocupado mais tarde pela Pró-Reitoria da Universidade. O bloco mais alto, com oito pavimentos e voltado para norte, abriga os quartos das alunas. O bloco central foi inicialmente ocupado com restaurante e salão de festas, é onde hoje se localiza a Biblioteca Central.¹³

Jorge Ferreira elaborou o ante-projeto para a Escola de Química da Universidade Federal do Paraná, construído no Centro Politécnico. Sobre este projeto, Ferreira comenta:

¹² GNOATO, L. Salvador P. Op. Cit., p. 66.

¹³ XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo: PINI, 1982.

É um programa que faz parte do Centro Politécnico. O projeto foi desenvolvido pelo José Genuíno, está construído, mas eu nunca mais voltei lá. Lá em Curitiba eu andava muito pelo Centro Politécnico. Foi aí que eu vi o que não se deve fazer numa universidade, comecei a ver. Eu me lembro que eu brincava com o diretor do Clube de Engenharia, eu dizia: “Você deve colocar uns patins na sua porta pra poder ir até o outro lado!”

Figura 4: Maquete da Escola de Química da UFPR. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Jorge Ferreira elaborou também um Estudo Preliminar para moradia de funcionários de uma fábrica em Curitiba.¹⁴ Em terreno triangular entre a Av. Perimetral e a Av. Canal, o projeto não chegou a ser desenvolvido, conforme informações do arquiteto:

Pediram para fazer um estudo para residências de funcionários, ficou só nesta fase preliminar, não sei se eles fizeram. Esse era um projeto interessante porque era muito simples e depois as casas eram separadas umas das outras, havia privacidade.

O programa incluía setores de moradia, lazer, comércio, serviços e esportes. O setor de moradia era composto por 54 residências de operários e 18 residências de funcionários graduados, sendo 6 com garagem e 12, sem. As áreas de lazer, comércio e serviços incluíam escola, cinema e auditório, shopping e edifício com serviços médicos e dentários. O centro esportivo contava com ginásio, clube, campo de futebol e arquibancadas.

¹⁴ Presume-se que esta é a Fábrica para a Fundação Morumbi, conforme consta no currículo do arquiteto. Em seu depoimento, ele comenta pela fotografia que “a fábrica era da família Muller”.

Figura 5: Loteamento em Curitiba. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira. Legenda: A – Res. Operários / B – Res. Funcionários Graduados com garagem / C – Res. Funcionários Graduados sem garagem / E – Escola / M – Serviços Médicos e Dentários

Quanto à Fábrica de Eletrodomésticos projetada por Jorge Ferreira, o arquiteto relata:

*Essa aqui é que o projeto é todo meu, essa fábrica, outra diferente. Era de aquecedores, de ferro de engomar, coisas elétricas. Sim, de eletrodomésticos. A época, deixe-me ver, Francisco era garoto, deve ter sido mais ou menos 60 e tantos.*¹⁵

Antes de partir para a Europa, Ferreira iniciou o ante-projeto do Edifício para a Biblioteca e Serviços Administrativos da Faculdade de Medicina da UFPR, que foi praticamente todo desenvolvido por José Genuíno de Oliveira.¹⁶

Este edifício é do Genuíno. Eu comecei a fazer o projeto e depois eu fui pra Europa e o Genuíno continuou. Desenvolvi muito pouco, o Genuíno praticamente fez sozinho. Trabalhar com ele era muito bom, ele desenhava muito bem, era um ótimo sujeito. Mais novo que eu, desenhou muito pra mim em vários projetos, o Hospital do Câncer [Rio de Janeiro, 1956].

¹⁵ Francisco Pontes de Miranda Ferreira (44), filho de Jorge Ferreira, formou-se em Jornalismo pela PUC/RJ e em Geografia pela UFRJ, tem Pós-Graduação em História da Arte pela PUC/RJ e Mestrado em Sociologia e Antropologia pela UFRJ.

¹⁶ A pesquisa ainda se encontra em andamento e não foi possível até a presente data precisar as datas de início e fim da obra da referida edificação.

Figura 6: Fábrica de Eletrodomésticos em Curitiba. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Figura 7: Edifício para a Faculdade de Medicina da UFPR, desenvolvido por José Genuíno de Oliveira.

Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

De acordo com o currículo encontrado em seu acervo pessoal, foi encomendado pelo Estado do Paraná o projeto para a construção de um Hospital Infantil em Curitiba, com capacidade para 850 leitos. Não foi encontrado nenhum desenho, planta ou fotografia referente a este projeto, que foi desenvolvido em equipe com José Genuíno de Oliveira e Cyro Corrêa Lyra.

Jorge Ferreira trabalhou no estado do Paraná até 1972, quando deixa o país para morar na Inglaterra.

O fascnio pelas Universidades Inglesas e o projeto para o Campus da FUEPG (Fundo Universidade Estadual de Ponta Grossa)

Foi quando eu fiz a Qumica que me interessei por universidades, vivendo aquela coisa toda... Quando eu fui para a Europa nos anos de 1970, no sei se voc sabe, mas a Inglaterra tinha feito 13 novas universidades, completamente revolucionrias no ponto de vista de campus universitrio. Ento eu comecei a desenvolver o estudo da universidade. Visitei uns 10 campus modernos, fora os campus antigos de Oxford e Cambridge, anotei tudo, fiz relatrios, tudo direitinho. A Inglaterra  muito organizada... os projetos eram diferentes, os terrenos tambm, mas o programa era o mesmo em todas elas. E era muito interessante. L, todo o mobilirio dos laborrios  feito em um centro que fica em Londres, eles estudam tudo, de maneira que uma mesa de professor na Universidade de Essex  a mesma mesa que tem na Universidade de Oxford, compreende?  a coisa econmica, sabem trabalhar...

Foi por intermdio da Embaixada do Brasil em Londres que Jorge Ferreira estabeleceu contatos profissionais com o "University Grants Committee", rgo governamental que elabora, controla e mantm os programas educacionais e universitrios na Inglaterra. Durante estas visitas culturais, o arquiteto percorreu escritrios especializados em planejamento de *campi* universitrios, assim como ouviu as opinies das direes dos *campi* que j se encontravam em funcionamento, de seus professores e alunos.

Sem dvida, estas visitas tiveram grande importncia no desenvolvimento profissional de Jorge Ferreira. De acordo com seu depoimento, a filosofia por trs de um bom projeto de campus universitrio deve conter unidade e integrao. Ao ser indagado sobre o projeto para o Campus da Cidade Universitria do Rio de Janeiro (Jorge Machado Moreira, 1949), diz:

 uma viso antiga, j naquele tempo. A viso de universidade e de campus que existia na poca, era com a Escola de Medicina aqui, a de Direito ali, cada uma separada... no havia a mentalidade do campus, da unidade. Ento ela foi feita assim, at modificaram alguma coisa, mas acho que ainda permanece um resqucio daquela coisa separada, bem setorizada... Ao passo que a universidade moderna na Inglaterra  completamente diferente. Por exemplo, eu j coloquei na de Ponta Grossa o Pavilho de Aulas Tericas: as aulas tericas so feitas em um nico lugar, onde se encontram todos os professores e alunos de todas as mterias. Uma integrao muito grande nesse aspecto. E depois voc veja, existiam ncleos. Voc rene Medicina, Veterinria, Odontologia... rene num lugar s todas as partes que so ligadas entre si. Por exemplo o biotrio,  um biotrio s pra todos os

cursos. Tudo que é ligado e que pertence a todas, deve estar num lugar só, então isso é uma economia tremenda. E isso faz a unidade da universidade e do campus. O campus é um só, compreende? Se você vai estudar engenharia, tem aula de economia... não vai ter um professor de economia na Escola de Engenharia, o aluno da engenharia vai lá na Economia ter aula lá, compreende? Ponta Grossa foi toda assim. Seria uma revolução praticamente no pensamento de campus universitário no Brasil.

Figura 8: Localização do Campus da UFGP, agosto de 1975. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

“O aspecto pioneiro e inovador da metodologia adotada representou o maior mérito no planejamento do novo Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa”.¹⁷ A experiência vivida na Inglaterra mostrou a necessidade da elaboração de um diagnóstico baseado em pesquisas sócio-econômicas, demográficas e sócio-educacionais, através do qual seria possível determinar em que região geo-educacional encontrava-se a Universidade Estadual de Ponta Grossa, além de aspectos como a prioridade e a compatibilidade dos cursos em relação às reais necessidades da região e o número ideal de professores, alunos, auxiliares, técnicos e funcionários. A direção do projeto coube a Jorge Ferreira e a coordenação geral à socióloga Ana Judith de Carvalho. A equipe técnica foi composta por Ana Judith de Carvalho, responsável pelos Estudos Sócio-educacionais; Nuno Lisboa Filho, economista responsável pelos Estudos Econômicos; Evandro Pereira Arsênio e Leon José Nahnias, estatísticos responsáveis pelos

¹⁷ FERRREIRA, Jorge. **Curriculum Vitae**. Encadernação, s/d.

Estudos Estatstico-demogrficos; Jorge Ferreira e Maria Beatriz Menegale, tambm arquiteta, ambos responsveis pelos Estudos de Urbanizao e Arquitetura. Havia ainda dezesseis auxiliares nas reas de arquitetura, sociologia, economia, pedagogia e desenho, alm de duas secretrias.

Em 1973, foi elaborado o Diagnstico Preliminar para a Fundao Universidade Federal de Ponta Grossa. Quatro anos depois, em 1977, foi produzido o relatrio referente ao “Novo Campus Universitrio da Fundao Universidade Estadual de Ponta Grossa”. Na segunda pgina, a advertncia de que o Sumrio a seguir apresentado, referia-se apenas  primeira parte do Projeto Global que visava a implantao e a realizao do novo campus. O trabalho constava de 2 volumes de texto (totalizando 334 pginas), 2 volumes de plantas da rea de arquitetura e urbanismo (26 plantas) e uma pasta contendo os anexos (2 organogramas, 7 mapas e 224 quadros). De incio  possvel se ter uma idia do quo detalhado e minucioso foi o trabalho elaborado pela equipe multi-disciplinar.

O Relatrio de 1977 era dividido em 4 partes, sendo a primeira composta de Introduo, Metodologia Geral (6 mapas e 3 quadros), Abordagem Scio-Educacional, Abordagem Econmica e Abordagem Estatstico-Demogrfica. A segunda parte referia-se ao detalhamento dos Estudos Scio-Educacionais (contendo os diagnsticos do Ensino Mdio e Nvel Superior, assim como as concluses),  sntese dos Estudos Econmicos e s Recomendaes Prioritrias. A terceira parte compunha-se da Abordagem Estrutural do Campus Universitrio e dos Estudos de Urbanizao e Arquitetura. Finalmente, a quarta parte trazia o detalhamento dos estudos especficos do Setor Econmico, com 152 quadros.

As concluses e recomendaes deste Relatrio podem ser resumidas em trs itens: a sondagem do ensino a nvel mdio (formal e profissionalizante) em Ponta Grossa e em sua Zona de Influncia; a sondagem do ensino a nvel superior com a anlise profunda entre a oferta e a demanda, alm da insero da FUEPG na realidade econmica local, regional e estadual; e a lista das grandes reas de ensino, relativa aos cursos que deveriam ser mantidos, suprimidos, dinamizados, limitados ou mesmo introduzidos na Universidade.

Quanto aos estudos de arquitetura e urbanismo, o relatrio traz a afirmao de que uma filosofia de ao seria seu ponto de partida:

De fato, a estruturao de um Campus Universitrio, no  por certo, tarefa que se limite  mera transferncia e agrupamento em um espao fsico relativamente contguo, de um

*elenco de cursos pr-existentes, a partir do necessrio projetamento dos equipamentos de infra-estrutura setorial comuns.*¹⁸

O campus deveria estar integrado  Ponta Grossa e a sua Zona de Influncia, assim como apresentar obrigatoriamente uma rentabilidade operacional. Desta forma, deveria tambm atrair alunos de outros municpios do estado e do pas. De acordo com Ferreira, a universidade deveria ser considerada como um organismo vivo e em constante atualizao, no qual os diversos centros acadmicos pertenceriam a todos os professores e alunos. O Bloco de Aulas Tericas em conjunto com a Biblioteca Central, o Auditrio e a rea de Exposioes, deveriam funcionar como ponto de encontro e estabelecer assim “o intercmbio indispensvel  unidade universitria, com grandes benefcios ao ensino e principalmente  cultura”.¹⁹

Alm disto, a estruturao do novo campus deveria torn-lo tambm um ponto de integrao com a comunidade no acadmica: o lugar deveria ser aprazvel, fornecer espaos para a realizao de conferncias abertas ao pblico, espetculos teatrais, concertos, cinema e jogos esportivos. O ponto a salientar foi a sugesto do arquiteto de transformar todos os depsitos de materiais de estudo em museus e coleoes que pudessem ser visitadas aos domingos.

¹⁸ FERREIRA, Jorge. **Novo Campus Universitrio da Fundao Universidade Estadual de Ponta Grossa**. Relatório de 1977, p. 8.

¹⁹ FERREIRA, Jorge. Op. cit., p. 196.

Figura 9: Planta de Situação do Campus da UFGP, maio de 1976. Fonte: Intervenção da autora sobre imagem do Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Legenda: 1. Centro Administrativo e Funcional [1.1 Reitoria, Prefeitura, Registro, Divulgação e Computação / 1.2 Assistência Universitária, Diversões, Associações Estudantis / 1.3 Aulas Teóricas, Auditórios, Biblioteca Central, Exposições / 1.4 Oficinas, Garagem, Almoxarifado Central / 1.5 Residências] / 2. Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas / 3. Centro de Ciências Sociais e Humanas [**3.1 Setor de Educação Física**] / 4. Centro de Letras / 5. Centro de Artes / 6. Centro de Ciências Biológicas e da Natureza [**6.1 Núcleo Básico e Biotério / 6.2 Setor de Odontologia / 6.3 Setor de Farmácia**] / 6.4 Medicina, Hospital, Nutrição, Enfermagem / 6.5 Agronomia, Veterinária, Ecologia] / 7. Centro de Tecnologia [**7.1 Núcleo Básico / 7.2 Setor de Engenharia e suas especialidades**]. Em negrito os edifícios que chegaram a ser desenvolvidos até a fase de ante-projeto.

Analisando a planta de situação, vemos que a setorização adotada propunha grande racionalização na utilização do espaço. O zoneamento estabelecido e as propostas das edificações visavam principalmente evitar a ociosidade dos espaços, fato que muito incomodava Jorge Ferreira enquanto trabalhava como consultor para a Universidade Federal do Paraná. O terreno foi cuidadosamente estudado, de modo que a movimentação de terra fosse a menor possível. Os centros de Ciências Jurídicas e Econômicas, de Ciências da Sociais e Humanas, e o de Letras foram englobados ao conjunto de aulas teóricas por questões funcionais (a grande maioria das aulas destes centros seriam teóricas).

A fim de proporcionar flexibilidade nos espaços projetados e possibilidade de expansão, Ferreira adotou a modulação e a padronização dos componentes construtivos e das instalações (que deveriam ser aparentes, salvo em casos especiais). Os equipamentos e as divisórias deveriam ser todos removíveis.

Figura 10: Sistema estrutural e modulação das edificações do campus da FUEPG, maio de 1976. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

As edificações desenvolvidas até a fase de ante-projeto foram as do Núcleo Básico, Biotério, o Setor de Odontologia e o Setor de Farmácia (do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza), as do Setor de Educação Física (do Centro de Ciências Sociais e Humanas) e o Núcleo Básico do Centro de Tecnologia. Todo o conjunto de desenhos data de 31 de maio de 1976. Até o presente momento, não foram encontrados os desenhos referentes ao Setor de Educação Física ou ao Centro de Tecnologia. A seguir, a documentação do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza:

Núcleo Básico

Figura 11: Planta Baixa do Núcleo Básico do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Biotério

Figura 12: Planta Baixa e Fachadas do Biotério do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.
Setor de Odontologia

Figura 13: Planta 1º Pavimento Setor de Odontologia do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Figura 14: Planta 2º Pavimento Setor de Odontologia do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Figura 15: Fachadas do Setor de Odontologia do CCBN. De baixo para cima, Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Setor de Farmácia

Figura 16: Planta 1^o Pavimento do Setor de Farmcia do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Figura 17: Planta 2^o Pavimento do Setor de Farmcia do CCBN. Fonte: Acervo Pessoal de Jorge Ferreira.

Consideraes Finais

Uma anlise mais detalhada do percurso do arquiteto desde sua formao na Escola Nacional de Belas Artes at o final de sua carreira certamente poder contribuir para o enriquecimento da historiografia da arquitetura moderna brasileira. O incio de sua trajetria profissional aconteceu em meio a um importante perodo histrico – o primeiro governo de Getulio Vargas (1930 a 1945) – e o entendimento de sua atuao dentro do Ministrio da Educao dever trazer esclarecimentos sobre algumas iniciativas deste ministrio no que se refere s determinaes poltico-ideolgicas que dirigiram a arquitetura das obras pblicas construdas na poca.

Jorge Ferreira foi militante poltico da Aliana Nacional Libertadora, cuja ideologia era de oposio ao Governo Vargas, enquanto ainda era aluno da ENBA.

Quando eu entrei na Escola, foi em 32, durante a Revoluo de So Paulo. A Escola estava em greve. O curso s comeou em junho, praticamente. Quando comeou, um aluno que at hoje eu no sei quem era, ps uma bomba, cabea de negro, debaixo de uma daquelas esttuas. Estourou a bomba e (o rudo) foi ouvido em toda a avenida Ro Branco. Veio polcia especial e at morreu gente, em briga na rua. A, fecharam a Escola. Ns s tivemos um ms e meio de curso em 1932. (...) O curso comeou s em outubro. Fomos todos aprovados por decreto. (...) O primeiro ano, praticamente, eu no tive. Depois normalizou.²⁰

²⁰ FERREIRA, J. **Depoimento** [jan. 2006]. Entrevistadores: Luiz Ackel e Hugo Segawa. Terespolis. 3 fitas cassete (180 min.).

Ainda é prematuro afirmar, mas sua permanência no Ministério pode ter estado vinculada a certa liberdade de ação tanto política quanto projetual. Segundo seu depoimento, “O Capanema era um sujeito muito aberto” e mesmo depois do golpe do Estado Novo em 1937, não mudaram as condições no Ministério, “pois o Capanema continuou lá”.²¹ Em sua época de militância política, Ferreira ainda não havia se formado e portanto, não fazia parte do quadro profissional da Divisão de Obras do Ministério (DO/MES). Mas a partir de 1938, entrou em contato com as iniciativas no campo da arquitetura que deveriam ser desenvolvidas pelos diversos ministérios e setores de obras públicas. A continuidade desta pesquisa deverá passar pelo estudo deste importante período histórico, através do qual será possível delinear um panorama político e cultural a fim de tentar identificar as ideologias, temas, discussões e personagens que possam ter influenciado seu pensamento, trajetória e estratégia profissional. O surpreendente relato do episódio referente à saída “repentina” (demissão prematura?) de Jorge Ferreira do cargo de chefia da DO/MÊS ainda necessita ser aprofundado e merece uma análise mais densa, para que seja melhor compreendido e contextualizado.

Através do contato travado com o arquiteto em duas ocasiões foi possível observar o rico material existente à espera de apropriada documentação, sistematização e análise. A contribuição de Jorge Ferreira no campo da arquitetura e do urbanismo ainda não foi suficientemente estudada para que se possa destacar a importância de seu papel no quadro da arquitetura moderna brasileira. Este trabalho representa apenas o início de uma pesquisa.

Referências Bibliográficas

COSTA, Renato da Gama-Rosa; RIBEIRO, Cristina; PESSOA, Alexandre; ONISHI, Beatriz Naomi; ALMEIDA, Leonardo de. **A Restauração do Refeitório Central da Fundação Oswaldo Cruz**. In: Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil. São Carlos, 2003.

²¹ Idem.

- COSTA, Renato da Gama-Rosa; PESSOA, Alexandre; RIBEIRO, Cristina. **Restauração do Refeitório Central. A work in progress.** In: Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil. Niterói, 2005.
- FERREIRA, Jorge. **Curriculum Vitae.** Encadernação, s/d.
- _____. **Depoimento [jan. 2006].** Entrevistadores: Luiz Ackel e Hugo Segawa. Teresópolis. 3 fitas cassete (180 min.)
- _____. **Depoimento [jul. 2006].** Entrevistadora: Marcia Poppe. Teresópolis. 3 fitas cassete (180 min.)
- _____. **Novo Campus Universitário da Fundação Universidade Estadual de Ponta Grossa.** Relatório de 1977.
- _____. **Palestra sobre arquitetura.** Encadernação, s/d.
- GNOATO, L. Salvador P. **Introdução ao Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba (1930-1960).** 1997. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.
- _____. **Preservação da Arquitetura dos Primeiros Modernos em Curitiba.** In: Anais do 3º Seminário Docomomo Brasil. São Paulo, 1999.
- _____. **Arquitetura e Urbanismo em Curitiba: Transformações do Movimento Moderno.** 2002. Tese (Doutorado em Arquitetura). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.
- IPPUC. **Proposta de Preservação da Arquitetura Moderna em Curitiba.** In: Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil. São Carlos, 2003.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida.** Artigo a ser publicado em livro. No prelo.
- XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. **Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro.** São Paulo / Rio de Janeiro: Fundação Vilanova Artigas / Pini / Rioarte, 1991.
- XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba.** São Paulo: PINI, 1982.